

zaprovadsheniy novih finansovih instrumentiv (Pro CP ta fondobiy rinok, Pro tovarnu birzhu) vid 19 June 2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text> (accessed – 14 June 2024 p.).

8. FRIDOM FINANS Ukraina – chastina holdingu FREEDOM HOLDING CORP. URL: <https://ffin.ua/pro-kompaniyu> (accessed – 14 June 2024 p.).

Дані про авторів

Петухова Ольга Михайлівна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the authors

Olga Pietukhova,

Doctor of Economics, Professor, National University of Food Technologies

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department marketing, National University of Food Technologies

e-mail: esh2009@ukr.net

УДК 336.27

ТИХИЙ О. Г.

Концептуально–світоглядна трансформація банківської системи України в рамках європейської інтеграції

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси мають велике значення для реформування банківської системи України, а особливо події останніх років, пов'язані з отриманням Україною статусу кандидата на членство, відкривають перед головним інститутом банківського нагляду країни ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у цій сфері. Саме тому постає необхідність, окрім нормативних та регуляторних змін, перейти до нових концептуально–світоглядних перетворень в вітчизняній банківській системі, пов'язаних з наростаючим впливом викликів глобалізаційних процесів, задля забезпечення стійкості, конкурентності, різноманіття та інтегрованості банківської системи України. Тому головний фокус, закладений в основу трансформації має включати просторову безбар'єрність, як фізичної (вихід на єдиний банківський ринок ЄС), так і цифрової, інформаційної, освітньої та економічної.

Метою дослідження є визначення основних компонентів концептуально–світоглядної трансформації банківської системи України на основі дослідження особливостей функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах–членах ЄС.

Методи дослідження. Матеріалами дослідження є: відкрита статистика інституцій ЄС та міжнародних організацій; наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять свої дослідження у царині банківської справи, міжнародного банкінгу та євроінтеграційних процесів; норма–тивно–правове забезпечення щодо регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС.

В процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення та групування – в частині огляду літератури та стану дослідження проблеми; формалізації, аналізу та синтезу – в розкритті особливостей функціонування банківського ринку ЄС та логічного узагальнення результатів (формулювання висновків).

Результати дослідження. У науковій статті досліджено особливості функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах–членах ЄС. Виокремлено особливості функціонування банківського ринку ЄС, які мають бути враховані під час розроблення політики долучення до цього ринку. З'ясовано найближчі перспективи процесу банківської інтеграції в євросоні, яка має запрацювати як єдина юрис–

дикція для транскордонних банків, та передбачає охоплення нормативно–правових змін за шістьма основними сферами, до чого вітчизняна банківська система також має бути готова, базуючись на головному векторі європейських перетворень. Використовуючи комплексний підхід до євроінтеграційних перетворень запропонована авторська модель концептуально–світоглядної трансформації банківської системи України в рамках європейської інтеграції, яка дозволить задовольнити зростаючий попит вітчизняних клієнтів за кордоном, умови стрімкої цифрової трансформації банківської системи, розширення конкурентних переваг та зближення цінностей сталого розвитку.

Висновок. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на можливостях поступової імплементації окреслених трансформацій в банківський сектор України задля підвищення її конкурентоспроможності та стійкості.

Ключові слова: банківська система, міжнародний банкінг, євроінтеграція, іноземні банки, транскордонна банківська діяльність, Банківський союз.

ТЯКХИЙ О. Н.

Conceptual and ideological transformation of the banking system of Ukraine within the framework of european integration

Relevance of the research topic. European integration processes are of great importance for reforming the banking system of Ukraine, and especially the events of recent years related to Ukraine's obtaining the status of a candidate for membership, open up wider opportunities for the country's main institution of banking supervision for the implementation of European integration processes in this area. That is why there is a need, in addition to normative and regulatory changes, to move to new conceptual and ideological transformations in the domestic banking system, associated with the growing impact of the challenges of globalization processes, to ensure the stability, competitiveness, diversity and integration of the banking system of Ukraine. Therefore, the focus of the transformations should include spatial accessibility, both physical (access to the EU single banking market) and digital, informational, educational and economic as well.

The purpose of the study is to reveal the main components of the conceptual and ideological transformation of the banking system of Ukraine on the basis of research on the features of the functioning of international banking and the concept of European integration in Ukraine, focusing on the issues of conditions of access for foreign banks to the EU market, diversity, conditions of competition, processes of concentration and banking integration in the EU member states.

Materials and methods. The research data includes open statistics of the EU institutions and international organizations; scientific works of domestic and foreign authors conducting their research in banking, global banking, and European integration processes; and regulatory and legal support for regulating banking activities in Ukraine and the EU.

In the course of the study, the following scientific methods were used: theoretical generalization and grouping – in terms of literature review and the state of research of the problem; formalization, analysis and synthesis – in revealing the peculiarities of the functioning of the EU banking market and logical generalization of the results (formulation of conclusions).

Research results. The study considers the peculiarities of the functioning of international banking and the concept of European integration in Ukraine, focusing on the issues of access conditions for foreign banks to the EU market, diversity, competition, concentration, and banking integration in EU member states. The article highlights the peculiarities of the functioning of the EU banking market, which should be taken into account when developing a policy of accession to this market. It was identified the immediate prospects of the process of banking integration in the euro area, which should start working as a single jurisdiction for cross–border banks, and provided for the coverage of regulatory changes in six main areas, to which the domestic banking system should also be ready, based on the main vector of European transformations. Using a comprehensive approach to European integration transformations, it was suggested that the author's model of conceptual and ideological

transformation of the banking system of Ukraine within the framework of European integration would allow to meet the growing demand of domestic customers abroad, the rapid digital transformation of the banking system, the expansion of competitive advantages and the convergence of sustainable development goals.

Conclusions. *In further research, it is proposed to focus on the possibilities of gradual implementation of the outlined transformations in the banking sector of Ukraine in order to increase its competitiveness and sustainability.*

Keywords: *banking system, international banking, European integration, foreign banks, cross-border banking, Banking Union.*

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси мають велике значення для реформування банківської системи України, а особливо події останніх років, пов'язані з отриманням Україною статусу кандидата на членство, відкривають перед головним інститутом банківського нагляду країни ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у цій сфері. Фінанси та фінансові ринки є двигуном стійкості. У світі, де фінанси розвиваються, співпраця стає наріжним каменем прогресу, а банки та компанії разом переосмислюють індустрію фінансових послуг, оскільки фінансові установи є одним з основних каналів впливу на підприємців. Визначаючи умови доступу до фінансових послуг, фінансовий ринок впливає на рішення та ставлення підприємців, включаючи їх бізнес-моделі. Іноземні банки, які функціонують в Україні, беруть активну участь на європейському ринку, пропонуючи банківські послуги, такі як кредитування, документальні, валютні послуги, а також надаючи гарантійний бізнес та врегулюючи платіжні операції між рідними країнами та Україною. Тим часом, через взаємопов'язану міжнародну економіку стали необхідними подальші послуги, наприклад, у зв'язку з транскордонними злиттями та поглинаннями компаній, фінансуванням великого обсягу або випуском цінних паперів. Іноземні банки також беруть активну участь у наданні інвестиційно-банківських послуг, роздрібного та універсального банкінгу, а також інвестиційних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Погоджуючись з вітчизняними дослідниками [1–4], відмітимо важливість врахування переваг та ризиків для банківського сектора України під час гармонізації законодавства і долучення до єдиного банківського простору ЄС, що в свою чергу допоможе підвищити ефективність реформування банківської системи в ході інтеграції в ЄС. Задля цього, здійснено дослідження особливостей функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах-членах ЄС.

Починаючи з розкриття конкурентних можливостей у банківському секторі ЄС та доступу до нього нових гравців необхідно усвідомлювати той факт, що банківський сектор може визначити, якою мірою іноземні банківські установи зможуть трансформувати свій капітал в ефективні інвестиції в країні призначення, додатково збільшуючи спектр поширення нових технологічних знань для вітчизняних компаній [5], а також масштаби технологічного та інноваційного вдосконалення банківської діяльності як фактору оцінки ефективності функціонування зовнішніх компаній, не впливаючи на приймаючу економіку, а посилюючи стимули передачі технологій [6]. Дійсно банківський сектор є лакмусом для визначення розвитку фінансової системи, бо ринки капіталу в транзитивних економіках, якою є і вітчизняна, недостатньо розвинені, і це підтверджено емпіричними результатами світової наукової думки [7], яка зазначає, що фінансові системи в таких країнах здебільшого є банківськими, оскільки приблизно 85% активів фінансового сектору є банківськими активами.

Тому розглядаючи аспекти європейської інтеграції банківської системи України важливо оцінювати проксі і консі конкурентних обмежень для банківської системи нашої країни, бо, погоджуючись з висновками дослідників фінансової стабільності європейської банківської системи банківська система буде більш стійкою в монополістичній структурі конкуренції. Бо саме на ринку, де існує монополістична конкуренція, фінансова стабільність забезпечується ефективним регулюванням і дієвим наглядом. В цьому

ключі європейські дослідники [8] вважають, що в більшості країн Західної Європи зменшується різноманітність банківського сектору всередині країн, оскільки великі банки виграли в європейському банківському ландшафті між різноманітністю, конкуренцією та концентрацією за рахунок ширшої, ціннісно-орієнтованої на зацікавлені сторони перспективи. Відмінності між країнами ЄС також зменшилося, оскільки національні банківські системи з часом стали більш схожими. Лише в Німеччині та Австрії відмінності лишаються значними, бо «... зараз це є захистом від ризику того, що пізніше не буде чогось, що може знадобитися пізніше, навіть якщо зараз не знаєш, що пізніше це знадобиться». [9]

Досліджуючи взаємозв'язок між різноманітністю банківського сектору та двома найважливішими нормативно-правовими рамками для європейських фінансових секторів, відомі дослідники [10] обговорюють два ненавмисні побічні ефекти: тенденцію Союзу ринку капіталів підштовхувати фінансові системи до ринкових та Банківського союзу послаблювати інституційне різноманіття в банківському секторі і підсумовують, що потрібно докладати більше зусиль для узгодження обох рамок із соціальними та культурними цілями, які є невід'ємною частиною договорів ЄС. Інші дослідження додають, що відповідність різноманіття в банківському секторі має відповідати соціально-економічній структурі країни та її економічним перспективам. Регуляторне навантаження, фінтех-конкуренція та процеси концентрації суперечать основним підходам розвитку банківського сектору країн Західної Європи (зокрема, Німеччини [11] та Великобританії [12]) і наголошує на важливості принципу пропорційності в банківському регулюванні та нагляді, щоб уникнути подальших незручностей для невеликих установ, які майже повністю зникли у Великій Британії. Це було наслідком також політики посткризового регулювання і збільшило мінімальний розмір банку, необхідний для ведення бізнесу в банківському секторі, і ініціювало хвилю злиттів [13], а також нормативно-правова база Європейського Союзу доки виявилася неефективною у наданні дозволу або навіть у сприянні гетерогенним та дрібномасштабним ринковим структурам..

Але в цілях розвитку банківського сектору ЄС, на чому також наголошують глибокі еволюційні до-

слідження банківської сфери [14], важливою є інституційно диверсифіковані фінансові сектори для сталого зростання та фінансової стабільності. А факторами успіху в цій площині є «концентрація банківської діяльності в обмеженому географічному регіоні при одночасній роботі як мережі взаємодіючих автономних установ, пріоритетність мобілізації заощаджень, мандат служити економічному і соціальному добробуту місцевого регіону, залишаючись при цьому прибутковими і фінансово життєздатними в довгостроковій перспективі, а не вузько зосереджена на максимізації прибутку».

Це має вирішальне значення також для успішної побудови банківських інститутів у країнах, що розвиваються та налагоджують шлях до вступу в ЄС. Бо для зміцнення європейської банківської системи [15] необхідні справжні конкурентні загальноєвропейські банки та справжній союз ринків капіталу. Однак, загальний аргумент на користь конкуренції, який полягає в тому, що вона має переваги ефективності, зменшуючи економічні втрати, а також сприяючи інноваціям, може бути менш очевидними для банківської галузі через її особливість та синергію в економічному та соціальному добробуті, що завдає шкоди стабільності банківської та фінансової системи.

З консолідованої точки зору після фінансової кризи першої декади, глобальне скорочення міжнародної банківської діяльності в ЄС обмежилось європейськими банками, які унікально відреагували на кредитні збитки після 2007 року, втративши активи за кордоном для відновлення нормативів капіталу [16]. Тогочас Банківський союз, як одна з найважливіших подій у європейській інтеграції з моменту заснування Валютного союзу, став відповіддю Європи на кризу, утворений з метою відновлення приватної відповідальності в банківській сфері та запобігання надмірному ризику, що мав сприяти здоровій фінансовій інтеграції, приносячи з собою переваги підвищення кроскордонного добробуту. І тому зовсім не дивно, що посткризова нормативно-правова база ЄС характеризується, з одного боку, твердою прихильністю до регулювання управління ризиками, з іншого – багаторівневою системою контролю та гармонізованою системою з сильною присутністю національних регуляторних органів [17]. Централізований нагляд та системи антикризового управління транскордонним бан-

кінгом врятували від надмірного прийняття ризику, їх поширення між країнами, та до скорочення порочного зв'язку між банком та сувереном.

Метою статті є визначення основних компонентів концептуально-світоглядної трансформації банківської системи України на сонові дослідження особливостей функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах-членах ЄС.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є: відкрита статистика інституцій ЄС та міжнародних організацій; наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять свої дослідження у царині банківської справи, міжнародного банкінгу та євроінтеграційних процесів; нормативно-правове забезпечення щодо регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС. В процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення та групування – в частині огляду літератури та стану дослідження проблеми; формалізації, аналізу та синтезу – в розкритті особливостей функціонування банківського ринку ЄС та логічного узагальнення результатів (формулювання висновків).

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи основні виклики, загрози та можливості банківської інтеграції в ЄС, зазначимо, що вона провадує більшу конкуренцію, кращі фінансові послуги та транскордонний розподіл ризиків, бо в межах ЄС реалізується спільна грошово-кредитна політика. Та все ж постає питання, чи дійсно ці переваги переважають над викликами і загрозами для нових учасників – транскордонних банків. В контексті відповіді на поставлене вище питання особливо в частині залучення банківських установ України до євроінтеграційних процесів, важливим є врахування особливостей функціонування банківського ринку ЄС, зокрема:

розвиненість та насиченість [18] європейського банківського ринку. За даними світових оцінок [19] обсяг фінансових активів в єврозоні зріс за останні дві декади в майже 3 рази (досягши піку у 800% ВВП у 2021 році), що у відносному значенні в 1,6 разів перевищує фінансові активи США, а банківські активи єврозони залишалися відносно стабільними – у 2002 році – 240% ВВП, а у 2022 році – 290% ВВП, що також перевищує показник США, де небанківські фінансові установи відіграють більшу роль. Все ж ріст активів банківського сектору є загальносвітовим трендом, хоча стрімкими випереджаючими темпами роз-

Рисунок 1. Сумарні активи цільових банків в єврозоні (2015–2022), млрд. євро

Джерело: розрахунки ЄЦБ на основі Dealogic та Orbis BankFocus [20]

Примітки: Вибірка включає угоди зі злиття та поглинання за участю великих банків та менш значущих установ у єврозоні, за винятком деяких приватних транзакцій та транзакцій між малими банками, про які не повідомлялося в Dealogic. З вибірки були вилучені операції, пов'язані з виходом з ринку банків і проблемними злиттями. Звітність про транзакції здійснюється на основі року, в якому вони були оголошені.

вивається і ринок небанківських послуг, особливо в сфері фінтех індустрії, які посилюють конкурентний тиск на європейські банки.

Неоднорідність банківського конкурентного середовища в межах ЄС. Імплементация директив ЄС на національному рівні відрізняється в різних державах-членах. Грунтуючись на даних аналітичних досліджень, відмитимо, що активність транскордонних злиттів і поглинань у банківській сфері в межах євросони є відносно слабкою (рис. 1), а транскордонне кредитування становить 7% від загального обсягу роздрібного кредитування (рис. 2), тоді як кредитування позичальників за межами євросони становить 11%.

Іноземні банки частіше працюють через дочірні компанії, створені та авторизовані в країнах перебування, а не транскордонні мережі відділень [1]. Хоча Банківський нагляд ЄЦБ [2] підтримує усунення регуляторних перешкод на шляху транскордонної консолідації через філії як більш глибоку та економічно ефективну форму консолідації, але в даний час вона може призвести до перерозподілу ризику між національними схемами гарантування вкладів.

Як показують релевантні аналітичні дослідження [24] банки євросони за останні роки не зміцнили свою присутність в ЄС, а банківський союз ще не розглядається як розширений внутрішній ринок. Злиття і поглинання, як і раніше, в основному орієнтовані на внутрішній ринок, в той час як

національні ринки стають все більш концентрованими і замкнутими через прагнення зберегти гарантії капіталу і ліквідності для юридичних осіб іноземних груп. На відміну від груп третіх країн, групи євросони не схильні використовувати галузеву структуру або надавати транскордонні послуги безпосередньо. Але банкам навіть не обов'язково переміщатися через кордони – активи можуть бути оцінені на одному ринку, а ризики можуть бути розподілені без їх присутності на ньому. До того ж, актуальний стан зовнішнього фінансування нефінансових корпорацій євросони, домогосподарств та урядів свідчить, що здатність фінансового сектору євросони залучати та надавати кошти економічним агентам євросони (рис. 3.) вирішальним чином залежить від розширення ринкового фінансування та зростання ролі небанківських фінансових установ.

Потреба часу. Як вже було зазначено в попередніх підрозділах дослідження банкам потрібен час, щоб встановити пряму присутність на європейському ринку або налагодити відносини з клієнтами. Звичайно усвідомлення того, що нові учасники банківського ринку чекають свого часу, може стимулювати конкуренцію та призвести до зближення цін навіть без широкомасштабного транскордонного виходу на ринок. До того ж сьогодні у вирі стрімкості розвитку цифрових платформ, банкам навіть не потрібно створювати філії для надання послуг через кордон. Свободи ЄС

Рисунок 2. Транскордонне кредитування в євросоні (1997–2023), трлн. євро

Джерело: дані ЄЦБ [21–23]

Рисунок 3. Зовнішнє фінансування нефінансових корпорацій євросони, домогосподарств та урядів за інструментами, млрд. євро

Джерела: ЄЦБ (рахунки євросони) та розрахунки ЄЦБ [25].

Примітки: МФІ розшифровується як грошово-кредитні та фінансові установи. До не-МФІ належать інші фінансові установи, а також страхові корпорації та пенсійні фонди. «Інше» — це різниця між загальною сумою та інструментами, включеними до рисунку, і включає внутрішньофірмові кредити та ребалансування між даними нефінансової та фінансової звітності. Наведені цифри відображають суму потоків за останні чотири квартали на кінець 4 кварталу за 2017–2020 роки та за 3 квартал 2021 року.

дозволяють уповноваженим установам працювати на всій території ЄС, наприклад, надаючи послуги, такі як платежі та споживче кредитування через цифрові платформи. Водночас, цінова конкуренція в Європі дійсно досить жорстка в деяких сегментах ринку, зокрема в інвестиційному банкінгу, але, як зазначають європейські експерти, прихід невітчизняних установ — навіть з низької відправної точки — міг би сприяти зближенню цін.

Стійкість в умовах зовнішніх потрясінь та узгодженість з монетарною і фіскальною політикою ЄС. Спочатку пандемія стала глобальним потрясінням, а потім військова агресія в Україні вимусили створювати пакети фіскальної підтримки [26], які опосередковано пішла на користь банкам, оскільки вдалося уникнути неплатоспроможності та стримати збитки. Крім того, стимулююча монетарна політика забезпечила достатню підтримку ліквідності. У Європі Фонд відновлення стійкості забезпечує засіб трансграничного розподілу ризиків. У середньому вплив шоків на ВВП та споживання в ЄС зменшується приблизно на 40% [27] завдяки розподілу ризиків через різні канали, серед яких кредитний канал залишається домінуючим амортизатором.

Але окрім вищезазначених особливостей європейської банківської сфери — інституційних трансформацій та нагляду — для ефективного процесу інтеграції вітчизняних представників також треба враховувати бар'єри для трансграничної діяльності, які включають культуру, мову та різні правові системи, які за висновками світових дослідників [28–30] сприяють інформаційній асиметрії, яка підвищує вартість і складність трансграничної співпраці. Саме тому важливими є досягнення політичної домовленості щодо третього стовпа банківського союзу — Європейської схеми страхування вкладів (EDIS) [31], яка підвищить довіру до європейської системи антикризового управління і потенційно посилить стимули для виходу за кордон та спростить трансграничне управління капіталом і ліквідністю.

З точки зору змісту наступних найближчих перспектив процесу банківської інтеграції в євросоні має запрацювати єдина юрисдикція для трансграничних банків, яка передбачає охоплення нормативно-правових змін за наступними шістьма стовпами (рис. 4.), до чого вітчизняна банківська система також має бути готова, базуючись на головному векторі європейських перетворень.

Рисунок 4. Перспективні стовпи інтеграційних процесів для транскордонної банківської діяльності в ЄС

Джерело: складено автором на основі [33]

Перша сфера стосується характеристик, яким має відповідати іноземний банк або банківська група, включаючи правила виходу та входу до транскордонної групи банківських установ єврозони. Зокрема, як вимогам до розміру її транскордонного бізнесу, так і технічним інструментам (критерій значущості 20%, який вже використовується і застосовується до транскордонного впливу). Важливо, щоб відповідність пороговим значенням та пов'язаний з ними процес затвердження були динамічними, бо заявки на отримання статусу ЄЦБ повинні бути схвалені Наглядовою радою ЄЦБ після заслуховування або згоди національних органів влади та, можливо, держав-членів ЄС.

Друга сфера зосереджена на пруденційних умовах, яким повинна відповідати іноземний банк або банківська група, зокрема, щодо капіталу, ліквідності, великих ризиків, левериджу, внутрішніх і зовнішніх сум мінімально необхідних прийнятних зобов'язань і позиціонування, макропруденційних буферів і т.д.), можливо, протягом декількох років до подачі заявки і, можливо, з запасом міцності, і все це на повній основі.

Третя область стосується врахування системних ризиків, ланцюжка подій, які передують і слідують за моментом, коли установа, але не обов'язково група в цілому, оголошується з ймовірністю невдачі єдиним наглядом механізмом відповідно до положень I, II, IV Директив про стягнення та ліквідацію банків, включаючи превентивну рекапіталізацію та інші заходи підтримки у разі явного системного ризику.

Четверта сфера стосується пруденційних переваг, якими можуть користуватися іноземні банки – члени транскордонної групи банківських установ єврозони. Затвердження статусу члена означатиме, що група звільнена від обмежень капіталу, ліквідності, великих ризиків та кредитного левериджу на індивідуальному рівні.

П'ята сфера стосується питань, пов'язаних із схемою гарантування вкладів фізичних осіб. Іноземні банки матимуть право – можливо, поступово передавати ресурси від національних до спеціалізованих, створених в транскордонній групі банківських установ єврозони, яка буде нести відповідальність за виплати всіх учасників.

Нарешті, шоста і остання сфера стосується будь-яких перехідних питань, які можуть бути необхідними для безпечного переходу до нового режиму. Поетапне введення схеми має бути поступовим, щоб перевірити її належне функціонування та дозволити внести корективи на основі досвіду, а також дозволити поетапне впровадження ефективних механізмів інтегрованої банківської діяльності.

В рамках європейського поступу головний регулятор банківської системи України здійснює політику поступової гармонізації, зокрема в частині відповідності нормативним вимогам до капіталу банківських груп – до його структури та достатності [34]. Згідно європейських вимог структура капіталу має бути розширена субординованим боргом, скоригованим прибутком звітного періоду; інструментами капіталу установ фінансового сектору та нематеріальними активами.

Розуміючи, що європейська інтеграція має передбачати також можливості виходу вітчизняних банків на європейський ринок, відкритими лишаються питання повної відповідності до входу. Як зазначають вітчизняні експерти [35] присутність українських банків на ринках Євросони надасть можливість капіталізувати інноваційні продукти (у сфері фінансових застосунків та обслуговування клієнтів) й одночасно отримати доступ до європейських ринків капіталу, а також отримати досвід функціонування європейському банківському ринку у відповідності до нормативних вимог у ЄС. До того ж оцінюючи вимушено збільшений в умовах воєнного часу потенційний попит вітчизняних клієнтів у Європі, відкриття філій або дочірніх компаній передусім надало б можливість обслуговування українських громадян, зважаючи на політику валютних обмежень НБУ в середині країни. Сьогодні лише присутні поодинокі випадки виходу вітчизняних банківських установ (приватних та державних) на європейський ринок, зокрема, у Чорногорії (банк «Захід»), в Великобританії (представництво Укрексімбанку), на Кіпрі (філія ПриватБанку з обмеженою ліцензією), була зроблена спроба виходу на польський ри-

нок monobank [35], бо в Польщі перебуває найбільша кількість українських громадян, стабільні та стійкі умови розвитку банківського сектору та наявні умови для розвитку цифрового бізнесу.

Але щоб мати дійсно конкурентні можливості вітчизняні банківські установи інтегруючись в європейську спільноту у вигляді відкриття представництв (дочірніх банків, філій, відділень), мають не лише усвідомлювати нормативні вимоги цього процесу і регуляторних процедур в країнах Європи, а й мати відповідні бізнес-моделі та концептуально-світоглядні трансформації. Беручи це до уваги і узагальнюючи авторське бачення головної проблеми дослідження, використовуючи комплексний підхід до євроінтеграційних перетворень зробимо спробу побудувати наступну Моделі концептуально-світоглядної трансформації банківської системи України в рамках європейської інтеграції (рис. 5.)

Ключове місце, незважаючи на ризик і загрози глобалізаційних процесів, належить забезпеченню стійкості, конкурентності, різноманіття та інтегрованості банківської системи України. Тому головний фокус, закладений в основу трансформації має включати просторову безбар'єрність, як фі-

Рисунок 5. Модель концептуально-світоглядної трансформації банківської системи України в рамках європейської інтеграції

Джерело: розроблено автором

зичної (вихід на єдиний банківський ринок ЄС), так і цифрової, інформаційної, освітньої та економічної.

Банківська система України є висококонкурентною в сфері провадження інноваційних та інформаційних технологій, але питання захисту персональних та фінансових даних своїх клієнтів є вкрай вразливим місцем в умовах воєнного стану. Та з іншого боку, лише завдяки швидкої апаптивності та стресостійкості, яка була доведена вітчизняною банківською системою в останні роки, спровокувавши введення ряду модернізаційних безпекових заходів, дозволяють українським банкам, особливо значущим, ділитись унікальним досвідом забезпечення безперервності діяльності в шокових умовах з європейськими партнерами.

Клієнтоцентричний фокус – є релевантною вимогою європейського споживача в цифровій економіці. Тому наступним щаблем трансформаційних перетворень всієї банківської ситеми має бути задоволення вибагливого і вимогливого клієнтсьокго середовища як юридичних, так і фізичних осіб, використовуючи нові підходи в корпоративному управлінні банками, враховуючи стандарти сталого розвитку – персоналізація, інклюзивність, різноманіття, екологічна та соціальна відповідальність і доброзичливість мають стати важливими чинниками реалізації візії і місій банківських груп на європкйському ринку.

Наступною консеквенцією для перегляду підходів до банківської діяльності в інтегрованому ринку, породженою вимогами цифрового суспільства, є питання кібербезпеки та кіберзахисту персональних, і особливо, фінансових даних споживачів банківських послуг і продуктів.

Повна імплементація платіжних директив, імплементація концепту відкритого банкінгу, фінансова євроінтеграція на основі приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) сприятиме також збільшенню доступності, пришвидшенню, здешевленню та спрощенню транскордонних транзакцій, та пожвавить кроскордонну торгівельну активність між Україною та країнами ЄС. Більш того, вітчизняні споживачі отримають ширший спектр кредитгих послуг та продуктів на вигідних умовах, що сприятиме відносленню кращих гідних умов життя населення.

Будуючи банківську стистему, гармонізовану на виконання вимог інтегрованої банківської ситеми ЄС, питання транспарентності та фінан-

сового моніторингу, як інструментів протидії відмиванню коштів, набувають все більшого значення і вимагають радикальних світоглядних трансформацій та підвищення відповідальності всіх сторін – і банківських установ, і регулятора, а також клієнтів. Саме тому ціннісно-орієнтовані засади ведення банківського бізнесу відповідно до принципів та стандартів європейської спільноти мають забезпечувати безперебійний доступ до банківських сервісів і продуктів всіх категорій клієнтів, сприяючи фінансовій інклюзії та різноманіттю. А це, в свою чергу, дозволить банківській системі України бути конкурентними представниками єдиного європейського банківського простору, та стати драйвером суспільних трансформацій на шляху до стійкого відновлення економіки нашої держави.

Узагальнюючи, відзначимо, роль банківської ситеми України в європейському просторі має вагоме значення як для вітчизняного ринку, так і для європейського, зважаючи на зростаючий попит вітчизняних клієнтів за кордоном, стрімкою цифровою трансформацією банківської системи, розширення конкурентних переваг та зближення цінностей сталого розвитку.

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на можливостях поступової імплементації окреслених трансформацій в банківський сектор України задля підвищення її конкурентоспроможності та стійкості.

Список використаних джерел:

1. Voiar, A. (2021). Вплив Європейського на формування системи конкурентного регулювання в Україні. Міжнародні Відносини, Суспільні Комунікації Та Регіональні Студії, (1 (9), 345–358. <https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-01-345-358>
2. Фурсова, В., Фадєєва, І., & Гавриш, Г. (2021). Вплив євроінтеграційних процесів на реформування банківської системи України. Економіка Та Суспільство, (24). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-5>
3. Григораш О.В., Волошин І.А. (2023) Тенденції розвитку фінансових технологій під впливом пандемії та війни. Економіка Та Суспільство, (24).
4. Myskiv, G. V., Pavlenchuk, N. F., & Fursina, O. M. (2018). Objective and subject factors forming credit policy of Ukraine banks. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(27), 61–70. <https://doi.org/10.18371/FCAPTR.V4I27.154025>

5. Sghaier, I.M., & Abida, Z. (2013). Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence from North African Countries.
6. Nageri, Nageri, & Amin, (2015) The joint impact of stock market and corruption on economic growth and development in Nigeria: Evidence from cointegration and VECM analysis. *Serbian Journal of Management* 10(2)
7. Їгерт, Балóзс & Бакй, Peter & Zumer, Tina, 2016. «Credit growth in Central and Eastern Europe: new (over)shooting stars?» Working Paper Series 687, European Central Bank.
8. Schдfer, D., Kotz, H. (2018) European banking landscape between diversity, competition and concentration. *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 87(4), 5–8. <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.5>
9. Schдfer, D., Kotz, H. (2018) European banking landscape between diversity, competition and concentration. *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 87(4), 5–8. <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.5>
10. Ferri, Giovanni; Neuberger, Doris (2018) : How Does Banking Diversity Fit in the General Vision Inspiring the Joint Process of Banking Union and Capital Markets Union?, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 25–37, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.25>
11. Bley, Andreas (2018) : Limited Diversity – Business Models of German Cooperative Banks, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 55–66, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.55>
12. Flugel, Franz; Gдrtner, Stefan (2018) : Lost Diversity: Business Lending in the Centralised Banking System of the UK, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 67–86, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.67>
13. Schackmann–Fallis, Karl–Peter; Weir, Mirko (2018) : Post–financial Crisis Times: Only a Short Phase of Re–intermediation and Re–direction to Boring Banking Business Models? Regulatory Burden, Fintech Competition and Concentration Processes, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 87–117, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.87>
14. Bertuch–Samuels, Axel (2018) : Why We Should Embrace Institutional Diversity in Banking, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 127–139, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.127>
15. Smaghi, Lorenzo Bini (2018) : What Future for the European Banking System?, *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 141–151, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.141>
16. Robert N McCauley, Agustн S Вйнїtrix, Patrick McGuire and Goetz von Peter (2017). Financial deglobalisation in banking? BIS Working Papers. No 650
17. Andres, P. D., Arranz–Aperte, L., & Rodriguez–Sanz, J. A. (2020). «Fit and proper» regulations in the banking industry: What we have learnt in the post–crisis years. *Journal of Governance & Regulation*, 9(3), 84–95. <http://doi.org/10.22495/jgrv9i3art6>
18. European Systemic Risk Board (2014), «Is Europe overbanked?», Reports of the Advisory Scientific Committee, No 4, June.
19. Financial Stability Board (2023), Global monitoring report on non–bank financial intermediation.
20. Andrea Enria (2023). European banking supervision: taking stock and looking ahead. Analysis Forum – Milan. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp230927~24544a942d.en.pdf>
21. Enria, A. (2021), «How can we make the most of an incomplete banking union?», speech at the Eurofi Financial Forum, Ljubljana
22. ECB (2022) Financial Integration and Structure in the Euro Area. Committee on Financial Integration. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf>
23. ECB (2022), Financial Integration and Structure in the Euro Area, April, p.57.
24. Special Feature A «Financial integration and risk sharing in a monetary union» in ECB (2016), Financial integration in Europe, April.
25. Andrea Enria (2023). European banking supervision: taking stock and looking ahead. Analysis Forum – Milan. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp230927~24544a942d.en.pdf>
26. ECB (2022) Financial Integration and Structure in the Euro Area. Committee on Financial Integration. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf>
27. ESRB (2022), «Fiscal support and macroprudential policy Lessons from the COVID–19 pandemic» <https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.2022.11.21.note.on.fiscal.support.and.macroprudential.policy~e5abc993e9.en.pdf>
28. Cimadomo, J., Gordo Mora, E., & Palazzo, A. A. (2022). «Enhancing private and public risk sharing», ECB Occasional Paper (2022/306), September

29. Portes, R. and Rey, H. (2005), «The determinants of cross-border equity flows», *Journal of International Economics*, Vol. 65, No 2, pp. 269–296; and

30. Buch, C. (2005), «Distance and International Banking», *Review of International Economics*, Vol. 13, No 4, pp. 787–804;

31. Brei, M. and von Peter, G. (2018), «The distance effect in banking and trade», *Journal of International Money and Finance*, Vol. 81, pp. 116–137.

32. European Parliament (2024), «Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme», April.

33. The Next Goal: euro area banking integration A single jurisdiction for cross-border bank. (2024) Economic Governance and EMU Scrutiny Unit (EGOV). Directorate-General for Internal Policies PE 741.527 – February 2024 [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/741527/IPOL_STU\(2024\)741527_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/741527/IPOL_STU(2024)741527_EN.pdf)

34. Постанова Правління НБУ «Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу» від 28 грудня 2023 року № 196 (набирає чинності з 05 серпня 2024 року).

35. Спробували щастя: з початку великої війни два українські банки намагалися вийти на ринки Європи. Mind.ua <https://mind.ua/publications/20264481-sprobuvali-shchastya-z-pochatku-velikoyi-vijni-dva-ukrayinski-banki-namagalisy-a-vijti-na-rinki-evropi>. Жовтень 2023.

References:

1. Boiar, A. (2021). Vplyv Yevropeiskoho na formuvannya systemy konkurentnoho rehulivannia v Ukraini. Mizhnarodni Vidnosyny, Suspilni Komunikatsii Ta Rehionalni Studii, (1 (9), 345–358. <https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-01-345-358> [in Ukrainian]

2. Fursova, V., Fadiieva, I., & Havrysh, H. (2021). Vplyv yevrointehratsiinykh protsesiv na reformuvannya bankivskoi systemy Ukrainy. Ekonomika Ta Suspilstvo, (24). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-5> [in Ukrainian]

3. Hryhorash O.V., Voloshyn I.A. (2023) Tendentsii rozvytku finansovykh tekhnolohii pid vplyvom pandemii ta viiny. Ekonomika Ta Suspilstvo, (24). [in Ukrainian]

4. Myskiv, G. V., Pavlenchuk, N. F., & Fursina, O. M. (2018). Objective and subject factors forming credit policy of Ukraine banks. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 4(27), 61–70. <https://doi.org/10.18371/FCAPTP.V4I27.154025> [in Ukrainian]

5. Sghaier, I.M., & Abida, Z. (2013). Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence from North African Countries.

6. Nageri, Nageri, & Amin, (2015) The joint impact of stock market and corruption on economic growth and development in Nigeria: Evidence from cointegration and VECM analysis. *Serbian Journal of Management* 10(2)

7. Ёгерт, Балъз & Бакъ, Peter & Zumer, Tina, 2016. «Credit growth in Central and Eastern Europe: new (over)shooting stars?», Working Paper Series 687, European Central Bank.

8. Schдfer, D., Kotz, H. (2018) European banking landscape between diversity, competition and concentration. *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, 87(4), 5–8. <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.5>

9. Schдfer, D., Kotz, H. (2018) European banking landscape between diversity, competition and concentration. *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, 87(4), 5–8. <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.5>

10. Ferri, Giovanni; Neuberger, Doris (2018) : How Does Banking Diversity Fit in the General Vision Inspiring the Joint Process of Banking Union and Capital Markets Union?, *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 25–37, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.25>

11. Bley, Andreas (2018) : Limited Diversity – Business Models of German Cooperative Banks, *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 55–66, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.55>

12. Flugel, Franz; Gдrtner, Stefan (2018) : Lost Diversity: Business Lending in the Centralised Banking System of the UK, *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 67–86, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.67>

13. Schackmann-Fallis, Karl-Peter; Weir, Mirko (2018) : Post-financial Crisis Times: Only a Short Phase of Re-intermediation and Re-direction to Boring Banking Business Models? Regulatory Burden, Fintech Competition and Concentration Processes, *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 87–117, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.87>

14. Bertuch-Samuels, Axel (2018) : Why We Should Embrace Institutional Diversity in Banking, *Vierteljahrshfte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 127–139, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.127>

15. Smaghi, Lorenzo Bini (2018) : What Future for the European Banking System?, *Vierteljahrshfte zur*

Wirtschaftsforschung, ISSN 1861–1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 87, Iss. 4, pp. 141–151, <https://doi.org/10.3790/vjh.87.4.141>

16. Robert N McCauley, Agustín S Wijntrix, Patrick McGuire and Goetz von Peter (2017). Financial deglobalisation in banking? BIS Working Papers. No 650

17. Andres, P. D., Arranz–Aperte, L., & Rodriguez–Sanz, J. A. (2020). «Fit and proper» regulations in the banking industry: What we have learnt in the post–crisis years. *Journal of Governance & Regulation*, 9(3), 84–95. <http://doi.org/10.22495/jgrv9i3art6>

18. European Systemic Risk Board (2014), «Is Europe overbanked?», Reports of the Advisory Scientific Committee, No 4, June.

19. Financial Stability Board (2023), Global monitoring report on non–bank financial intermediation.

20. Andrea Enria (2023). European banking supervision: taking stock and looking ahead. Analysis Forum – Milan. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp230927~24544a942d.en.pdf>

21. Enria, A. (2021), «How can we make the most of an incomplete banking union?», speech at the Eurofi Financial Forum, Ljubljana

22. ECB (2022) Financial Integration and Structure in the Euro Area. Committee on Financial Integration. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf>

23. ECB (2022), Financial Integration and Structure in the Euro Area, April, p.57.

24. Special Feature A «Financial integration and risk sharing in a monetary union» in ECB (2016), Financial integration in Europe, April.

25. Andrea Enria (2023). European banking supervision: taking stock and looking ahead. Analysis Forum – Milan. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp230927~24544a942d.en.pdf>

26. ECB (2022) Financial Integration and Structure in the Euro Area. Committee on Financial Integration. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf>

27. ESRB (2022), «Fiscal support and macroprudential policy Lessons from the COVID–19 pandemic» <https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.2022.11.21.note.on.fiscal.support.and.macroprudential.policy~e5abc993e9.en.pdf>

28. Cimadomo, J., Gordo Mora, E., & Palazzo, A. A. (2022). «Enhancing private and public risk sharing», ECB Occasional Paper (2022/306), September

29. Portes, R. and Rey, H. (2005), «The determinants of cross–border equity flows», *Journal of International Economics*, Vol. 65, No 2, pp. 269–296; and

30. Buch, C. (2005), «Distance and International Banking», *Review of International Economics*, Vol. 13, No 4, pp. 787–804;

31. Brei, M. and von Peter, G. (2018), «The distance effect in banking and trade», *Journal of International Money and Finance*, Vol. 81, pp. 116–137.

32. European Parliament (2024), «Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme», April.

33. The Next Goal: euro area banking integration A single jurisdiction for cross–border bank. (2024) Economic Governance and EMU Scrutiny Unit (EGOV). Directorate–General for Internal Policies PE 741.527 – February 2024 [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/741527/IPOL_STU\(2024\)741527_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/741527/IPOL_STU(2024)741527_EN.pdf)

34. Постанова Правління НБУ «Положення про порядок визначення банками України розміру регуляторного капіталу» від 28 грудня 2023 року № 196 (набрав чинності з 05 серпня 2024 року). [in Ukrainian]

35. Sprobuvaly shchastia: z pochatku velykoi viiny dva ukrainski banky namahalsya vyity na rynky Yevropy. Mind.ua <https://mind.ua/publications/20264481-sprobuvali-shchastia-z-pochatku-velikoyi-vijni-dva-ukrayinski-banki-namagalysya-vijti-na-rinki-evropi>. Zhovten 2023. [in Ukrainian]

Дані про автора

Тихий Олексій Геннадійович,

аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3583-3104>

Data about the author

Oleksii Tykhyi,

Postgraduate student of the Department of Finance named after Viktor Fedosov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman